

- 1 **Anbieten einer kontinuierlichen Nachsorge an**, die während der Schwangerschaft beginnt, die Wehen und die Entbindung umfasst und die gesamte postpartale Periode (über die unmittelbare Perinatalperiode hinaus) andauert.
- 2 **Ergänzung der Nachsorge durch physische und emotionale Unterstützung** während des gesamten Untersuchungs- und Behandlungszeitraums. Es geht darum, den allgemeinen Zustand der Mutter kennenzulernen, körperliche und psychische Belastungen zu erkennen, eventuelle Fragen zu beantworten und in der Lage zu sein, rechtzeitig und entsprechend den entstehenden Bedürfnissen zu handeln.
- 3 **Einbeziehung von Perinatalpsychologen in den Schwangerschafts-, Geburts- und Nachgeburtsprozess**. Für eine umfassende Nachsorge muss die Zahl der Fachleute, die der Mutter helfen, erhöht werden, um ihr Wohlbefinden zu garantieren; dies gilt auch für die emotionale Betreuung.
- 4 **Aufwertung der Rolle des Gesundheitspersonals, das sich um die Patientinnen kümmert, und Stärkung der Beziehungen zu den Fachkräften der Gynäkologie und Geburtshilfe**. Physiotherapeuten, Hebammen und perinatale Psychologen sind die Hauptfachkräfte, die sich um die Mütter in der Zeit nach der Geburt kümmern, und sie wissen aus erster Hand über den tatsächlichen Zustand einer Frau Bescheid. Diese Informationen müssen an die Fachkräfte weitergegeben werden, die ihnen während der Geburt geholfen haben.
- 5 **Gute Informierung der Mutter, damit sie fundierte Entscheidungen treffen kann und keine falschen Erwartungen hat**. Bei der Erstellung des Geburtsplans muss der Weg festgelegt werden, der zu beschreiten ist. Damit dies mit der nötigen Sorgfalt geschieht, müssen die Gesundheitsfachkräfte die Mütter über alle möglichen Szenarien informieren, damit die Frauen sich der möglichen Realitäten schon im Voraus bewusst sind. Mütter wollen keine Erwartungen haben, die später nicht erfüllt werden.
- 6 **Vorkenntnisse über die Mutter haben**. Um eine individuelle Betreuung anbieten zu können, muss das Gesundheitspersonal einen detaillierten Überblick haben, der über die Krankenakte hinausgeht; es sollte die körperlichen und emotionalen Eigenschaften der Mutter sowie ihre Gewohnheiten und Interessen kennen. Mütter wollen, dass die Fachkräfte in ihrem besten Interesse handeln und sie als Einzelfall behandeln.
- 7 **Erklärung der Geschehnisse während der Geburt für die Mutter**, um Fragen zu beantworten und zu begründen, warum bestimmte Ereignisse eingetreten sind, und Erstellung eines Geburtsberichts, um den Prozess zum Abschluss zu bringen.
- 8 **Vergleichen des Geburtsplans und des Entbindungsberichts**, um Veränderungen oder unerwartete Ereignisse zu erkennen und zu verstehen, die das Risiko erhöhen und ein Auslöser für eine postpartale Depression sein können.
- 9 **Personalisierung der Nachsorge für jede Mutter**. Auf der Grundlage der vorläufigen Standardnachsorge sollte die Art der Nachsorge für die Mutter angepasst werden: Wie viele Informationen möchte sie über das, was passieren wird und was passiert ist, haben, wann möchte sie betreut werden, wie viel Betreuung und Nachsorge braucht sie, welche Fachkraft muss sie sehen und wann.
- 10 **Beenden der Nachsorge mit einem vollständigen Bericht über die Schwangerschaft, die Geburt und das Postpartum ab**. Während der gesamten Nachsorge notieren die verschiedenen Fachkräfte und die Mütter ihre Einschätzungen, die Ziele und das jeweils angewandte Verfahren. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Information, einen Überblick über die Entwicklung und stellt sicher, dass der Geburtsvorgang korrekt abgeschlossen wird.